

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING KASBIY
KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Mavlonova Sitorabonu Alisher qizi
Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada kasbiy kompetentlik haqida ma'lumotlar berilgan, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy kompetentligini takomillashtirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy faoliyat, kompetentlik, bilimdonlik, konstruktivlik, kommunikativlik, tashkilotchilik.

“Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi:

- murakkab jarayonlarda;
- noaniq vazifalarni bajarishda;

- bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda;
- kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda

Kasbiy kompetentsiyaga ega mutaxassis:

- o'z bilimlarini izchil boyitib boradi;
- yangi axborotlarni o'zlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi;
- yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari ushbu vazifalarni hal etish uchun tashkiliy jihatdan ham, mazmuniy jihatdan ham maktabgacha ta'limning integrativ xarakterini, o'zining bo'lajak kasbiy faoliyatining integrativ yo'nalganligini aniq his qila olishi zarur. Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining kasbiy tayyorgarligida integratsiyalash zarurati unda kasbiy kompetentlikni shakllantirish samaradorligini belgilab beruvchi asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Boshqacha aytganda, integrativ yondashuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgandagina bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining metodik tayyorgarligi samarali bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ham kasbiy, ham shaxsiy sifatlari bo'lishi kerak. Kasbiy sifatlarga (bolalarga to'g'ri ta'lim va tarbiya bera olishi, o'z mutaxassislik bilimlariga ega bo'lishi, yosh va maktab yoshidagi bolalar psixologiyasini bilishi, ota-onalar, jamoatchilik va bolalar bilan yaxshi munosabat o'rnatish ko'nikmasiga ega bo'lishi, hozirgi zamon talablariga javob berishi, o'z ustida doimo ishlashi).

Shaxsiy sifatlarga (eng avvalo, bolalarni yaxshi ko'rishi, ularni sevishi; mehribon, rostgo'y, kamtar, aql-zakovatli, farosatli, adolatli, uddaburon, jamoat ishlarida faol, sabrli hamda muloyim bo'lishi).

N.V. Kuzmina va Z.F. Yesarova tadqiqotlarida tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy tayyorgarligida quyidagi komponentlarni farqlaydilar:

1. Bilimdonlik (gnostik qobiliyatga egalik).
2. Konstruktivlik (loyihalay olish qobiliyatiga egalik).

3. Kommunikativlik.

4. Tashkilotchilik.

Bilimdonlik (yunoncha “gnosis”—“bilish”) pedagogning bilim sohasiga taalluqli bo‘lib, uning o‘z fanini chuqur bilishi, muloqotchanligi, tarbiyachi-pedagogning psixologik xususiyatlari, o‘zini anglashga doir bilimlarini o‘zida mujassam etadi.

Konstruktivlik (loyihalay olish qobiliyatiga egalik) – bu pedagogning shaxsiy faoliyati va tarbiya maqsadlarini hisobga olgan holdagi faolliklarini alohida loyihalashtirishni ko‘zda tutadi.

Kommunikativlik – bu tarbiyachi-pedagogning alohida xususiyati bo‘lib, unda o‘quvchilar va hamkasblari bilan o‘zaro hamkorlik muloqoti nazarda tutiladi. Bunda pedagogik faoliyatning samaradorligi uning muloqotchanligiga bog‘liq bo‘ladi. Muloqot didaktik asosga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Shu bilan birga bu komponent tarbiyachining bolalar bilan muloqotda bo‘lishiga, o‘quvchilarga yondashish uchun to‘g‘ri yo‘l topa bilishga, ular bilan pedagogik nuqtai nazardan maqsadga muvofiq o‘zaro aloqa bog‘lashga, pedagogik shaklning mavjudligiga qaratilgan qobiliyatidir.

Tashkilotchilik – tarbiyachi-pedagogning o‘z shaxsiy faoliyati, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatini metodik jihatdan to‘g‘ri tashkil eta olish malakalariga egaligi bo‘lib, ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishning muhim shartlaridan biri sanaladi. Tarbiyachi- pedagogning tashkilotchilik qobiliyatiga egaligi, birinchidan, bolaar jamoasini uyushtira bilish, unda jamoani jipslashtira olish, ikkinchidan, o‘zini shaxsiy ishini to‘g‘ri tashkil qila olishda namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkiki, tarbiyachi-pedagog kasbiy qiyofasida aks etishi lozim bo‘lgan mazkur sifatlar ularning nafaqat bolalar bilan o‘zaro aloqaga kirishishlarida aks etib qolmay, shu bilan birga atrofdagilar bilan munosabatlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

N.V.Kuzmina va Z.F.Yesarovalarning tarbiyachi-pedagogning kasbiy tayyorgarligi borasidagi yondoshuvlari yetarlicha ilmiy-nazariy asoslangan bo‘lsa-da, tarbiyachi-pedagogning kasbiy tayyorgarligi negizida aks etishi nihoyatda zarur

boʻlgan ijodkorlik koʻnikmalari mualliflarning nazaridan chetda qolgan. Zero, kasbiy faoliyatni tashkil etishga ijodiy yondashmasdan turib, taʼlim va tarbiya ishlarini maqsadga muvofiq loyihalashtirish, amalga oshirish mumkin emas.

Koʻrinib turibdiki, mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi va pedagogik mahorati unda nafaqat kasbiy bilimlarni kerakli darajasini, balki, psixologik tayyorgarlikni, oʻzini-oʻzi va oʻquv-tarbiya jarayonini boshqarish, oʻzini kerakli faoliyatga yoʻnaltirish, kasbiy, maʼnaviy, jismoniy va shaxsiy imkoniyatlarini kerakli sharoitda qoʻyilgan masalani hal etishga toʻgʻri yoʻnaltira bilish kabi kasbiy koʻnikmalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Chunki, aynan shu koʻnikmalar kasbiy tayyorgarlikning shakllanishidagi zaruriy fenomenlar sifatida baholanadi. Bu esa, pedagog mutaxassislar kasbiy mahoratiga qoʻyilayotgan talablar nafaqat kasbiy bilimlarning kerakli darajasini, balki, psixologik tayyorgarlikni, oʻzini-oʻzi va oʻquv-tarbiya jarayonini boshqarish, oʻzini kerakli faoliyatga yoʻnaltirish, kasbiy, maʼnaviy, jismoniy va shaxsiy imkoniyatlarini kerakli sharoitda qoʻyilgan masalani hal etishga yoʻnaltira bilish qobiliyatini shakllantirishni ham nazarda tutadi. Shu nuqtai nazardan pedagogika oliygohlaridagi oʻquv-tarbiya jarayonini modernizasiyalash pedagog mutaxassislar kasbiy tayyorgarligini shakllantirish jarayonining mazmuniga zaruriy oʻzgartirishlarni kiritishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmadaliyev Murodjon. Pedagogika tizimida oʻqituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligini shakllantirish xususiyatlari. hozir.org. 2020.
2. N. S. Sayidahmedov, S. Abduvohidov. Kasb taʼlimi oʻqituvchisining pedagogik faoliyati modeli. Fan va texnologiya. 2014
3. <https://n.ziyouz.com>.
4. <https://hozir.org>